

INDICADORES

- Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrográficas
- Condición de la calidad de agua continental
- Índice integral de calidad del agua marina
- Vulnerabilidad del agua subterránea por contaminación
- Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)
- Porcentaje del área con alto riesgo de intrusión salina
- Riqueza de especies marinas y costeras bentónicas y neónicas
- Riqueza de especies de aves y reptiles presentes en áreas naturales protegidas.
- Riqueza de especies marinas planctónicas
- Presencia de especies exóticas invasoras
- Éxito de reclutamiento de las tortugas marinas verde y carey
- Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
- Riqueza de mamíferos marinos
- Índice de antropización de manglar
- Porcentaje de superficie de manglar perturbado
- Tasa de erosión de la línea de costa
- Tasa de cambio de humedales y manglares
- Porcentaje de cobertura de pastos marinos
- Almacenamiento estimado de carbono en manglares
- Número de sitios con presencia de dunas
- Grado de marginación
- Porcentaje de población en situación de pobreza
- Precio de los recursos pesqueros comerciales
- Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)
- Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
- Índice de Desarrollo Humano (IDH)
- Porcentaje de población indígena y afroamericana
- Población indígena y afroamericana por comunidades indígenas
- Porcentaje de población no originaria
- Grado de ocupación del sector pesquero
- Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
- Índice de Desarrollo Humano (IDH)
- Porcentaje de población indígena y afroamericana
- Población indígena y afroamericana por comunidades indígenas
- Porcentaje de población no originaria
- Grado de marginación
- Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
- Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas
- Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
- Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes
- Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas
- Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando
- Número de meses con sequía al año
- Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar
- Vulnerabilidad de los municipios costeros por inundación
- Vulnerabilidad de las pesquerías de pulpo y pargos al cambio climático
- Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar
- Frecuencia e intensidad de precipitación extrema
- Tasa de cambio de la temperatura superficial del mar

Grupos TEMÁTICOS

- Recursos hidrográficos
- Biodiversidad
- Cambio climático
- Manejo Sostenible de Recursos Acuáticos
- Economía
- Comunidad y cultura
- Estructuras y Paisajes

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Campeche

Las tres subregiones poseen ecosistemas clave como manglares, pastos marinos, dunas costeras y selvas, con al menos una designación de Sitio RAMSAR y ANP. La subregión 1 está influenciada por el sistema estuarino de la Laguna de Términos (LT) y la desembocadura de los ríos Candelaria y Palizada. La población más grande es Ciudad del Carmen, y sus principales actividades económicas son la pesca de camarón y robalo, y la industria petrolera. La subregión 2 representa una zona de transición, con sustratos arenosos, limosos y/o rocosos. Su principal centro de población es San Francisco de Campeche; predominan el comercio y la actividad portuaria, además de la pesca ribereña. La subregión 3 combina manglares y petenes con actividades ecoturísticas, y destaca la pesca de especies de escama y pulpo, especialmente en Isla Arena.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 43 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Campeche una calificación **D (Baja)**.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (peor condición) y 1 (mejor condición) y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

Golfo de México

SUBREGIÓN 3

SUBREGIÓN 2

SUBREGIÓN 1

0 45 90 km

ESCALA DE CALIFICACIÓN

- A** **Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
- B** **Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
- C** **Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
- D** **Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
- E** **Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
- Sin datos**

- Red vial
- Límites municipales
- Zona costera
- Centros urbanos
- Ríos
- Área de estudio
- Áreas Naturales Protegidas (ANP)
- Arrecifes de coral

RECOMENDACIONES

- Fortalecer y rehabilitar las plantas de tratamiento, capacitar a los operadores y ampliar la cobertura de saneamiento en la zona de estudio.
- Establecer monitoreos periódicos y promover el uso de plataformas de ciencia ciudadana para la generación de información de especies nativas, no nativas e invasoras.
- Desarrollar programas de monitoreo, limpieza y reforestación en sistemas de humedales, dunas y manglares, integrando la participación ciudadana y bajo la dirección de expertos en el tema.
- Fortalecer la participación de todos los sectores en comités comunitarios que garanticen su representatividad en la toma de decisiones ambientales.
- Fortalecer estudios sobre economía azul y gobernanza, con equidad de género, mediante la colaboración intersectorial entre academia, gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
- Fortalecer la gobernanza mediante estudios relacionados con el desempeño de los instrumentos de política ambiental, la implementación de sanciones efectivas ante cualquier delito y la inclusión de la participación comunitaria en pro de la conservación.
- Fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades mediante la implementación de planes integrales de mitigación y adaptación al cambio climático, en coordinación con los distintos sectores.

Historia de la costa

Donde el olvido no apaga la vida

WOTOCH AAYIN "LA CASA DEL COCODRILO" ISLA ARENA, CAMPECHE

En Isla Arena, la pesca, que durante años sostuvo a la comunidad, ya no es suficiente. Las especies escasean y el futuro se torna incierto. Ante este desafío, un grupo de pobladores fundó *Wotoch Aayin*, nombre maya que significa "la casa del cocodrilo", una unidad de manejo ambiental que ofrece una alternativa viable a la pesca tradicional. En este frágil ecosistema optaron por la conservación, el conocimiento y la educación sobre el cocodrilo como nuevo sustento. Así, en un lugar olvidado por muchos, la comunidad encontró una manera de reinventarse sin perder su identidad y demostró que la armonía con el entorno es posible. Este esfuerzo requiere el respaldo de instituciones, redes y sociedad civil que crean en él y se sumen al proyecto, para que la iniciativa crezca, resista y transforme el olvido en oportunidad.

Fotos: Conservación Internacional México.

